

AVTOMOBIL SANOATI TENDENSIYALARI: YETAKCHILAR, YO'NALISHI VA INNOVATSION INDEKSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971720>

Islomov Sherzod Eshquvvatovich

Jizzax Politexnika instituti, dotsent

sh.islom@list.ru

Umirov Ilhomjon Iskandar o'g'li

Jizzax Politexnika instituti, p.f.f.d. (PhD), dotsent

umirov-i@mail.ru

Annotatsiya.

Ushbu maqolada so'nggi yillarda dunyo bo'yicha avtomobilsozlik sanoatida o'zgarish dinamikasi, yetakchi davlatlarning o'garishi, kompaniyalarning avtomobillarda qo'llayotgan innovatsiyalar indeksi bo'yicha reytinggi tahlil qilingan. Shuningdek elektromobil sanoatiga oid statistik ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar.

avtomobil, elektromobil, gibrid avtomobillar, avtomobilsozlik. Xitoy, AQSh, Yaponiya, Hindiston, Tesla, BYD, innovatsion indeks.

РАЗВИТИЕ, ПРИНЦИП, НАПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС ЛИДЕРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Исломов Шерзод Эшкувватович,

Джизакский политехнический институт, доцент

sh.islom@list.ru

Умиров Илхомжон Искандарович

Джизакский политехнический институт, PhD, доцент

umirov-i@mail.ru

Аннотация.

В данной статье анализируется динамика изменения автомобилестроения в мире за последние годы, смена стран-лидеров, ранжирование компаний по индексу инноваций, используемых в автомобилях. Также представлены статистические данные отрасли электромобилей.

Ключевые слова.

*автомобиль, электромобиль, гибридные автомобили, автомобилестроение.
Китай, США, Япония, Индия, Tesla, BYD, инновационный индекс.*

DEVELOPMENT, PRINCIPLE, DIRECTION AND INNOVATION INDEX OF AUTOMOTIVE INDUSTRY LEADERS

Islamov Sherzod Eshquvvatovich,

Jizzax Polytechnic Institute, dotsent

sh.islom@list.ru

Umirov Ilkhomjon Iskandar ugli

Jizzax Polytechnic Institute, PhD, dotsent

umirov-i@mail.ru

Abstract.

This article analyzes the dynamics of changes in the automotive industry in the world in recent years, the change of leading countries, the ranking of companies according to the index of innovations used in cars. Statistical data of the electric vehicle industry are also presented.

Key words.

car, electric car, hybrid cars, automotive industry. China, USA, Japan, India, Tesla, BYD, innovation index.

Avtomobilsozlik sanoati dunyoda juda muhim rol o'ynaydi, hozirgi kunda dunyoda yalpi ichki mahsulotning 4%i va sanoat ishlab chiqarishining 12%ini tashkil qiladi. Bitta avtomobil ishlab chiqarish uchun rivojlangan davlatlarda 130-150 ishchi/soatni tashkil qiladi. Hozirgi kunda dunyoda 90 ga yaqin modeldagi avtomobillar ishlab chiqariladi va chiqarilgan avtomobillarning o'rtacha 40%i eksport qilinadi.

1-rasm. Avtomobil ishlab chiqarishning o'zgarish dinamikasi, mln avtomobil (2010-2022 yillar)

2022 yil yakunlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 40 ga yaqin davlalarda 82.5 mln.ga yaqin avtomobil ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqarish hajmlariga ko'ra eng yirik davlatlar beshtaligi Xitoy (32.7%), AQSh (12.2%), Yaponiya (9.5%), Hindiston (6.6%) va Janubiy Korea (4.55%) davlatlari umumiy ishlab chiqarishning deyarli 3/1ni (65.6%) tashkil qiladi (1-jadval), Davlatlarning jadvaldagi joylashishi 2022 yil ishlab chiqarish ma'lumotlari asosida tartibga olingan:

Xitoyda 2022 yil davomida 27 mln (32.7%) avtomobil ishlab chiqarilgan. Ushbu mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 2021 yilda 17,7 trln dollarga etdi va 2020 yilga nisbatan 8,1%ga oshdi. Ochiq manbalarning guvohlik berishicha, Xitoy YaIMning taxminan 10%i aynan avtosanoat tomonidan ta'minlanadi. U - 1,77 trln dollarni tashkil etadi.

1-jadval

So'nggi yillarda avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar va ishlab chiqarilgan avtomobillar to'g'risida ma'lumot (ming dona)

	Davlat	2022	2021	2020	2018	2016	2015	2010
	Dunyo bo'ylab	82500	80146	77622	96869	95058	90781	77858
01	Xitoy	26997	26082	25225	27809	28119	24503	18265
02	AQSH	10102	9167	8822	11298	12198	12100	7761
03	Yaponiya	7841	7847	8 068	9730	9205	9278	9626
04	Hindiston	5456	4399	3394	5143	4489	4 161	3537
05	Janubiy Koreya	3756	3462	3507	4029	4229	4556	4272

Amerika Qo'shma Shtatlari avtomobil sanoati ishlab chiqarish xajmlari bo'yicha shohsupadagi birinchilikni 2000 yillar so'ngidayoq Xitoyga boy bergan bo'lsa-da, yengil va yuk avtomobillari ishlab chiqarishda rivojlangan davlatlar orasida eng yirigi bo'lib qolmoqda. 2022 yil yakunlariga ko'ra, AQSh hududida 10.1 mln.ta yengil, yo'ltanlamas va yengil tijorat avtomobili ishlab chiqarilgan. Mamlakat YaIM o'tgan yili 23 trln dollarni tashkil etdi (2021 yilga nisbatan o'sish 10,1%). Ushbu muhim makroekonomik ko'rsatkichning 3% ulushi avtomobil ishlab chiqarish hissasiga to'g'ri keladi.

American Automakers assotsiatsiyasining ta'kidlashicha, qayta ishlovchi sanoatning boshqa hech qaysi sektori milliy YaIMda bu qadar yuqori ulushga ega emas. Bevosita avtomobil sanoatida AQShda 1,7 mln, turdosh sohalarda yana 8 mln odam ishlaydi.

Yaponiya avtozavodlari o'tgan yili umumiy hisobda 7.84 mln. (6.6%) yaqin avtomobil ishlab chiqardi. Bunda 2022 yilda mamlakat jami bozor qiymati 5,1 trln dollarga teng tovar va xizmatlarni taqdim etdi. Yaponiyada, xuddi Xitoydagi kabi avtomobil sanoati ulushi juda yuqori - YaIMning 10%i, ya'ni 510 mlrd dollarga teng. **Statista.com** xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bevosita avtosanoat va u bilan turdosh sohalarda Kunchiqar mamlakatda 5,9 mln odam ishlaydi.

Hindiston o'z avtosanoatini chin ma'noda faol rivojlantirishni oxirgi 15 yilda boshlagan bo'lsa-da, ammo allaqachon hayratlanarli natijalarga erishdi. - 2021 yil davomida ishlab chiqarish hajmi 4,4 mln, 2022 yilda 5.46 mln birlikkacha o'sdi. Ushbu janubiy Osiyo mamlakatining YaIM 2021 yil yakunlariga ko'ra, 2,85 trln dollarni tashkil etib, 2020 yilga nisbatan 8,4%ga o'sishni ko'rsatdi. Hindiston hukumatining maqsadli harakatlari tufayli avtosanoatning davlat milliy iqtisodiyotidagi ahamiyati so'nggi yillarda 7,1%lik ko'rsatkichga etdi (202,35 mlrd dollar). 2,72 mln odam bevosita Hindiston avtosanoati korxonalarida ishlaydi va yana shuncha ish o'rinlari turdosh sohalarda yaratilgan.

Janubiy Koreyada so'nggi yil davomida 3.76 mln avtomobil ishlab chiqarilgan, avtomobillarning taxminan 60%i esa tashqi bozorlarga eksport qilingan. Koreyadagi avtosanoat an'anaga muvofiq, asosiy "iqtisodiy lokomotiv"lardan biri sanaladi: ushbu mamlakatda sohaning YaIMdagi ulushi 10%dan oshiq. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Janubiy Koreya yalpi ichki mahsulotining o'zi 2021 yilda 1,7 trln dollarga etdi va 2020 yildagi 4%lik ko'rsatkichni ortda qoldirdi.

Kearney konsalting kompaniyasi mutaxassislarining fikricha, butun dunyoda avtomobillar mintaqaviy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi vazifasini o'taydi. To'liq sikldagi yirik avtozavodlar atrofida, tabiiyki, dastlabki komplektatsiya uchun tarkibiy qismlar ishlab chiqaruvchilari, xom-ashyoni qayta

ishlash korxonalari, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish nuqtalari, transport xizmatlari yetkazib beruvchilaridan iborat sanoat klasterlari shakllanadi.

Ushbu klasterlar infrastruktura va ma'muriy hududlar rivojlanishi, yangi turar joy hududlarini yaratish, yakka tartibdagi daromadlarning o'sishi va h.k. uchun zamin hozirlaydi. Avtozavodlar atrofida shakllangan shaharlarga Ulsan (Janubiy Koreya), Detroyt (AQSh) va Tolyatti (Rossiya) yaqqol misol bo'la oladi.

Avtosanoatdagi bitta ish o'rnini qazib olish va qayta ishlash sohalarida to'rtta va undan ko'pi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qiladi. Bu borada milliy avtomobil sanoatini rejali tarzda rivojlantirgan va kengaytirgan Janubiy Koreya tajribasi e'tiborga loyiq - bu boshqa sohalar qatorida mahalliy metallurgiya rivojlanishiga sabab bo'ldi: shu tariqa, koreya kompaniyalari tomonidan po'lat sotish hajmi 2002 yildagi 55 ming tonnadan 2012 yilda 210 ming tonnagacha oshdi.

Germaniyaning "**Du Automotive INNOVATIONS**" Avtomobil menejment markazi (CAM) instituti tomonidan har yili Avtomobillarda qo'llaniladigan innovatsiyalari reytingi **taqdim etiladi.**

Du AutomotiveINNOVATIONS instituti 2022/23 yillar uchun Yevropa, Yaponiya, AQSh va Xitoyning 38 ta kompaniyalar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan 90 ga yaqin avtomobil brendlarini 2500 ta innovatsiyon ko'rsatgich bo'yicha tahlil qilib chiqdi (2-rasm).

2-rasm. Avtomobi lishlab chiqaruvchi kompaniyalarning innovatsion indeksleri

Avtomobillarning innovatsion indeksi eng yuqori bo'lgan kompaniya Volkswagen deb topildi, mutaxassislar tomonidan 466,9 ballga baholandi. Volkswagen 462 ta innovatsion yangilikni kiritgan (ulardan 73 tasi avtomobil sanoati uchun noyobdir). Xususan, displey, adaptiv kruiz-kontrol, Travel Assist va h.k.

Innovatsiyalar bo'yicha reytingning dastlabki uch o'rne Germaniya kompaniyalari Volkswagen, Daimler, Mercedes benga tegishi, 4-o'rinda Tesla, 5-o'rinda Hyundai egallagan. Umumiy holda innovatsiyalarni qo'llash bo'yicha reytingda Xitoy va Yaponiya kompaniyalari eng ko'p o'rinni egallagan.

1-jadval va 2-rasmlardagi keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, avtomobilsozlik sanoatida 2010 yillarda Xitoy miqdor jihatdan yetakchilikni egallab kelishi bilan birga, oxirgi yillardagi tahlillar asosida avtomobilga innovatsion

yangiliklarni qo'llash borasida Germaniya kompaniyalaridan ancha ortda bo'lishiga qaramasdan, Yaponiya kompaniyalari bilan raqobatda ekanligiyaqqol ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari Innovatsion indeks ko'rsatgichlari yuqori bo'lgan 30 ta kompaniyaning 12 tasi aynan Xitoy kompaniyalariga tegishlidir.

Xitoy – nafaqat avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha yaqqol yetakchi, sifat jihatdan ham dunyoning eng mashhur brendlari bilan raqobatda, shu bilan bir qatorda elektromobillar va gibrid avtomobillar bo'yicha ham yetakchilik qilmoqda.

2022 yilda dunyo bo'yicha 10.5 mln elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarilgan, shundan 5,9 million elektrlomobillar Xitoyga to'g'ri keladi (59%).

2021 yilga nisbatan 2022 yilda eng yuqori va salmoqli ko'rsatgichni Xitoy qayd etdi, 82%, Bu shimoliy Amerikada 48%ni tashkil qilgan bo'lsa, Yevropada 15%ni tashkil qilgan. Umumiy avtomobil savdosida 0.5%ga pasayish kuzatilgan, hususan Xitoyda 6.2%, Yevropada 5.3% va Shimoliy Amerikada 7.6%. Boshqa davlatlarda bu ko'rsatgich 2021 yilga nisbatan 11.3%ga o'sgan.

2022 yilda BYD Xitoyning elektromobillar bozorida yetakchilik qildi. 2022 yilda Xitoy bozorida eng mashhur 10 ta elektromobildan oltitasi BYD brendi tomonidan chiqarilgan. 2022-yilda elektromobillar jahon miqyosida yengil avtomobillar umumiy savdosining taxminan 13%ni tashkil qilgan, 2021 yilda bu ko'rsatkich 8.3% edi.

Aslida, avtomobilsozlikning zamonaviy usullarini yaxshi biladigan malakali kadrlar bo'lmasa, avtomobillarni "nol" dan ishlab chiqish juda murakkab.

Xitoy bu borada o'ziga hos bo'lgan "**teskari muhandislik**" uslubida yondoshadi, yoki boshqacha qilib aytganda, nusxa ko'chirish. Mahalliy mutaxassislar juda tez mavjud texnologiyalarni, mahsulotni o'rgandi, nusxa ko'chirdi, o'zlashtiradi, takomillashtiradi, olingan bilimlarni ishlab chiqarishga muvaffaqiyatli joriy etadi. Xozirda xitoy kompaniyalari shunchaki nusxa ko'chirish bosqichidan o'tib, endilikda o'zlarining ishlanmalarini yaratishga o'tishdi. Natijada Xitoy avtomobilsozlik, gibrid va elektromobil ishlab chiqarish sanoatida dunyodagi eng yirik bozorga aylandi, ishlab chiqarilgan avtomobillar soni va eksport hajmi bo'yicha boshqa mamlakatlardan o'zib ketdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Eshquvvatovich, I. S., & Abdurakhimovich, P. U. (2021). The importance of the level of motorization in the development of vehicle maintenance. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(1), 18-26.

2. Eshquvvatovich, I. S., & Abdukarimovich, U. B. (2022). Influence of Car Ergonomics on Traffic Safety. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(5), 22-29.

3. Mansurovna, M. L., & Eshquvvatovich, I. S. (2021). Study of the influence of operating factors of a vehicle on accident by the method of expert evaluation. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(1), 10-17.

4. Islomov, S. (2020). Республикамизда автомобиль сервисинг истиқболи. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

5. Исломов, Ш. Э., & Мамаева, Л. М. (2022). Автотранспорт корхоналарида автомобилларни сақлаш усулини танлаш услубияти. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 244-250.

6. Исломов, Ш. Э., & Одилов, Н. Э. Ў. (2022). Автомобил транспорти мажмуаси иштирокида атроф муҳит сифатининг техноген ўзгариши. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 479-486.

7. Islomov, S. E., & Mamaeva, L. M. (2022). Avtomobil transporti vositalaridan ajralib chiqadigan zararli moddalarning umumiy konsentratsiyasini aniqlash. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 878-884.

Internet saytlari:

<https://hevcars.com.ua/>

https://auto-institut.de/index_htm_files/

<https://www.autostat.ru/analytics/46949/>